

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
KARBOHOVYIE KREDITI V AGRAPNOM SEKTOPE KAK INSTRUMENT RAZVITIYA ZELENOY EKONOMIKI UZBEKISTANA.....	61
Abdullaeva Zaynab Ruslanovna	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ ИQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRISH OMILLARINING IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODELИ ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQARISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQARISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEХANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI BAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SISH STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhridin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIЈAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI.....	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI.....	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	
HUDUDIY IQTISODIY INTEGRATSIYA RIVOJLANISHINING XORIJIY TAJRIBASI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN AHAMIYATI.....	257
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
MOLIYAVIY TAHLIL AXBOROT BAZASINING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI	263
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI	270
Shermatov Axror Abdixakimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	275
Ergash Bobobekov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	281
Yo'ldoshev Jamshid Nu'monovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	285
Qurbonova Rahima Jamshedovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI ISH O'RINLARINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	290
Ibroximova Nafosat Abdusattor qizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	297
Raximov Zikrullo Soyibjon o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA REKREATSION XIZMATLAR MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	302
Usmanova Zumrad Islamovna	
WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS	306
Iskhakova Sarvar Ayubovna, Amriyeva Shahzoda Shukhratovna	
BARQAROR TURIZMGA ERISHISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	312
Baxtiyorov Javlon Fazliddin o'g'li	
MEVA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY TIZIMI.....	316
Yusufova Laylo G'ayrat qizi	

AHOLISI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA QISHLOQ JOYLARINING BARQAROR RIVOJLANISHI: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	325
Yusufjonov Jahongir Ilxomjon o'g'li	
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ СТОИЦИЗМА И СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ СТРАТЕГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ МАРКА АВРЕЛИЯ И КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРА Л. КВИНТА.....	329
Норкулов Суннатбек Алишерович	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	335
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
MAMLAKATIMIZDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA QULAY BIZNES MUHITINING TA'SIRI.....	341
Vahidova Gulhayyo Arzi qizi	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BANK KREDITLARI BILAN TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	347
Raxmanova Ilmira Rustamovna	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MA'LUMOTLAR TAHLILI VA MAQSADLI MARKETINGDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	354
Toxirov Javlon Raximovich	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARNI TARKIBIY QISMLARI BO'YICHA BAHOLASHNING MUHIM OMILLARI.....	361
Arslonov U. U.	
RESURLAR TA'MINOTI TIZIMINING TASHKILY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI.....	367
Arziqulova Oybarchin Eshquvat qizi	
JAHON SAVDO TASHKILOTI TAMOYILLARI ASOSIDA SOLIQ SIYOSATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	373
Saitqulov Suxrob Shavkatovich	
TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARNING KREDIT QOBILIYATINI BAHOLASH UCHUN SKORING MODELIDA SUN'YI INTELLEKTNII JORIY ETISHNING AHAMIYATI.....	380
Komiljon Karimov	
OLIY TA'LIM VA AMALIYOT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI ASOSIDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	386
Karimova Xurshida Raximovna	
QO'RIQLASH DEPARTAMENTIDA SOLIQ YUKLAMASINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI VA UNI ICHKI MOLIYAVIY NAZORAT HAMDA AUDIT NUQTAYI NAZARDAN TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	390
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	396
Ли Марина Рудольфовна	
O'ZBEKISTONDA YER RESURLARINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	402
Xoshimova Sevara Baxromovna	
FARMATSEVIKA IMPORT KOMPANIYALARIDA REKLAMA SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH: "SHINING IMPEX" AJ MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	410
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna, Nurullayev Ilyosbek Xojiabdulla o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY O'SISHNI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Turayev Baxtiyor Ergashevich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	421
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA DAVLAT SUBSIDIYALARINING MOLIYAVIY NATIJALARGA TA'SIR KANALLARI VA ULARNI HISOBDA AKS ETTIRISH MASALALARI	427
Davronbek Matyakubovich Matkarimov, Qadamov Mirzobek Ulug'bek o'g'li	
O'ZGARUVCHILAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI REGRESSIYA MODELLARI ORQALI AMALIY TAHLILI	432
Sakiyeva Ozoda Batirovna, Xushvaqtova Dilfuza Ramazon qizi	
INSON KAPITALIGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	437
Zayniddinov Aloviddin Zayniddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KRIPTO-AKTIVLAR AYLANMASINI RIVOJLANTIRISH HAMDA BOZOR MUNOSABATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	444
Khakimov Bekzod Ilhomjonovich	
O'ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN'AT TA'LIMI MUASSASALARINI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	453
Atabayeva Yulduz Baxtiyar qizi	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ	457
Ким Елена Радионовна	
O'ZBEKISTONDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI BOSHQARUV SAMARADORLIGI: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	464
Abdurasulova Zarina Sayfiddin qizi	
STRATEGIC MARKETING CAPABILITIES AND ENTERPRISE COMPETITIVENESS IN DIGITAL PLATFORM ECOSYSTEMS: A CONCEPTUAL SMPC MODEL FOR EMERGING MARKETS	471
Bakhtiyor Ruziev Eshmuminovich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	477
Усманова Зумрад Исламовна	
UGLEROD CHIQINDILARINI KAMAÝTIRISHDA YASHIL INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING NAZARIY ASOSLARI.....	480
Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li, Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich, Majidov Jamoladdin Komoliddinovich	
MEHMONXONA XO'JALIGI SUBEKTLARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	485
Gulomqodirova Ma'muraxon Saydumarxon qizi	
QISHLOQ MANZILGOHLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI VA NAZARIY JIHATLARI	492
Xusanova Sevara Shavkat qizi	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION-INVESTITSION BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	499
Raxmatillo Mirolimovich Egamov	
MOLIYAVIY HISOBOTNING KOMPILYATSIYASI BO'YICHA TOPSHIRIQLARNI BAJARISH TARTIBI.....	503
A.Z.Avlokulov	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI, TASNIFLASH MEZONLARI VA SHAKLLARI	507
Ibragimov Aziz Turayevich	
IJTIMOY OMILLAR ASOSIDA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI.....	514
Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALAR FAOLIYATI HAMDA ULARDA SAMARADORLIKNI VAHOLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	521
Raximov Azamat Hamroqulovich	

KO'P QAVATLI UY-JOY OBYEKTлари LOYIHASINI AMALGA OSHIRISHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	525
Xikmatov Xakimxon Xamzaevich, Xalilov Nimatillo, Fattoyev Orzujon Xudoyqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	530
Djumaniyazova Shaxnoza G'afurdjanovna	
MINTAQA SHAHARLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRARISH DARAJASI TAHLILI.....	535
Ne'matov Ne'matulla Erkinboyevich	
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ФОРМИРУЮТ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	539
Убайдуллоева Сабрина Кодыровна	
NAVOIY VILOYATIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH HOLATINING IQTISODIY TAHLILI.....	545
O'roqov Mamurali Odil o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH VOSITASI SIFATIDA.....	551
Ramazonov Zafar Ulug'bekovich	
O'ZBEKISTON VILOYATLARIDA TURISTIK XIZMATLAR EKSPORTINING BARQAROR DIVERSIFIKATSIYASI: HUDUDIY KONSENTRATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI.....	555
Sayfullayeva Madina Sirojiddinovna	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI KREDITLASH MODELLARI VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	565
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
JAHON IQTISODIYOTI GLOBALLASHUVINING HARAKATLANTIRUVCHI OMILLARI, BELGILARI VA SHAKLLARI.....	575
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
DAVLAT MOLIYAVIY BOSHQARUVIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: SUN'IY INTELLEKT VA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI.....	579
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich, Kustanbaeva Jansaya Marat qizi	
JAHON AMALIYOTIDA YASHIL XIZMATLAR KONSEPSIYASINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI, YO'NALISHLARI VA LOKALLASHAYOTGAN INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	584
Y.M. Xalikov	
MILLIY IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT.....	591
Karimova Iroda Abdusattarovna	
MEHMONXONALARDA SUV VA ENERGIYA RESURSLARINI BARQAROR BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY JIHATLARI.....	598
Abbosova Sabina Hasan qizi	
KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI OPTIMALLASHTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	604
Mirzayev Ozod Furkatovich	
PAHTA SANOATINI CHUQUR QAYTA ISHLASH ASOSIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH.....	611
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
РАЗВИТИЕ УРБАНИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	615
Салимова Юлдуз Исаковна	

РАЗВИТИЕ УРБАНИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Салимова Юлдуз Исаковна

Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан
главный специалист (PhD)
Email: yulduzka87@mail.ru
ORCID: 0009-0000-1977-6106
УДК: 332.1(575.1)

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ траекторий урбанизации в пяти странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Несмотря на общее наследие советской плановой урбанизации, выявлены разные модели: ресурсно-полицентрическая (Казахстан), административно-концентрированная (Туркменистан) и миграционно-зависимая (Таджикистан, Кыргызстан). На основе демографических, экономических и институциональных данных выявлены общие закономерности и национальные специфики городского роста. Особое внимание уделяется роли миграционных потоков, структурных реформ, качества управления и климатических вызовов. Предложены рекомендации по комплексному устойчивому развитию городов с использованием их социально-экономического потенциала при одновременном снижении экологических и социальных рисков.

Ключевые слова: урбанизация, Центральная Азия, сравнительный анализ, постсоветский переход, городское развитие, внутренняя миграция, устойчивое развитие, управление.

Annotatsiya. Maqolada Markaziy Osiyoning besh davlatidagi (Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston) urbanizatsiya trayektoriyalari qiyosiy tahlil qilingan. Sovet rejali urbanizatsiya merosiga qaramay, resurslarga asoslangan politsentrik (Qozog'iston), ma'muriy jihatdan markazlashgan (Turkmaniston) va migratsiyaga bog'liq (Tojikiston, Qirg'iziston) modellari aniqlangan. Demografik, iqtisodiy va institutsional ma'lumotlar asosida shahar o'sishining umumiy qonuniyatlari va milliy xususiyatlari ochib berilgan. Migratsiya oqimlari, tuzilmaviy islohotlar, boshqaruv sifatini oshirish va iqlimiy chaqiriqlar roliga alohida e'tibor qaratilgan. Shaharlarning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish bilan birga ekologik va ijtimoiy xavflarni kamaytirishga yo'naltirilgan kompleks barqaror rivojlanish bo'yicha tavsiyalar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: urbanizatsiya, Markaziy Osiyo, qiyosiy tahlil, postsovet o'tish, shahar rivojlanishi, ichki migratsiya, barqaror rivojlanish, boshqaruv.

Abstract. The article presents a comparative analysis of urbanization trajectories in five Central Asian countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan). Despite their shared legacy of Soviet planned urbanization, divergent models have emerged: resource-oriented and polycentric (Kazakhstan), administratively concentrated (Turkmenistan), and migration-dependent (Tajikistan, Kyrgyzstan). Based on demographic, economic and institutional data, general patterns and national specifics of urban growth were identified. Particular attention is given to migration flows, structural reforms, governance quality, and climate challenges. Recommendations are proposed for comprehensive, sustainable urban development that leverages cities' socio-economic potential while minimizing environmental and social risks.

Key words: urbanization, Central Asia, comparative analysis, post-Soviet transition, urban development, internal migration, sustainable development, governance.

ВВЕДЕНИЕ

Урбанизация рассматривается как один из ключевых демографических процессов, радикально меняющий социально-экономическую организацию общества. Концентрация населения в городах сопровождается социально-экономическими и культурными трансформациями, формируя новые модели поведения, ценностные ориентиры и вызовы. При этом сельская жизнь, традиционно преобладающая в регионе, сохраняет свою значимость, создавая контраст с урбанизированным образом жизни. Эта тенденция приносит положительный эффект, но одновременно создает и очевидные вызовы. Среди положительных преимуществ – ускорение экономического роста и формирование новых рабочих мест, расширение доступа к образованию, здравоохранению и инфраструктуре, концентрация человеческого капитала и ресурсов, что стимулирует инновации, рост производительности и повышение производительности, концентрируя ресурсы и специалистов.

Вместе с тем, быстрый рост населенных пунктов способствует активизации процессов развития и открывает новые возможности для совершенствования жилищной сферы, расширения городских территорий, модернизации транспортных систем и улучшения экологической политики, а также стимулирует более эффективное использование водных и энергетических ресурсов; развитие инфраструктуры; повышение социальной интеграции и расширение правовых возможностей для населения. Во многих местах быстрая урбанизация сопровождается активным развитием жилищного строительства, улучшением условий проживания населения и расширением механизмов социальной и правовой поддержки [7].

Советская плановая политика заложила основу урбанистического развития региона, которая привела как к доминированию столиц и промышленных узлов, слабой развитости средних городов, созданию моногородов, ориентируемых на обрабатывающую промышленность, машиностроение, аграрно-сырьевой комплекс, так и к аграрно-индустриальной экономике с преобладанием сельского населения, последствия которого сказались на развитии социально-экономических процессов в регионе. Переход к рыночной экономике оказал огромное влияние на всю систему городского расселения и организацию.

Несмотря на общее наследие, демографические процессы в странах региона различаются, что связано с разными стратегиями урбанистической политики и пространственного планирования. Это привело к формированию уникальных моделей городского управления.

Вместе с этим регион обладает значительным потенциалом благодаря стратегическому положению между Европой и Азией, что открывает возможности для превращения его в транзитно-ориентированное пространство, привлекающее инвестиции, технологии и инновации. В перспективе это создаст условия для формирования новых городов с выраженным промышленным, инновационным и транспортно-логистическим потенциалом.

Цель данной статьи – провести сравнительный анализ урбанизации в странах Центральной Азии, выявить общие драйверы и барьеры городского роста, а также оценить перспективы перехода к устойчивым и полицентричным системам. Урбанизация в Центральной Азии требует комплексного подхода, объединяющего демографический, экономический, социальный и экологический анализ.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Изучение социально-экономического развития городов Центральной Азии представляет особый интерес в контексте целей и объекта настоящего исследования. Трансформация административно-плановой модели расселения в рыночно-гибридную, сопровождающуюся ростом неформальности, изменением функций городов и перераспределением ресурсов, подробно анализировалась в работах М.Кучлера и М.Ларуэлля.

В работах Т.К.Койчуева рассматривается трансформация национальной экономики Кыргызстана в условиях независимости, уделяя внимание институциональным изменениям, пространственным аспектам развития и проблемам региональной дифференциации. З.Мадаминджанова рассматривала городскую культуру как сложный феномен, формирующийся на пересечении традиционных ценностей и современных тенденций в Таджикистане. Исследования С.В.Уставщиковой посвящена комплексному анализу демографических процессов и их влияния на урбанизацию в Туркменистане [12]. Исследования Б.Б.Бюлегенова, Н.А.Шермухамедова и О.Ж.Туремуратова выявляют динамику роста агломераций, а также влияние миграционных потоков и структурных реформ на развитие городских систем Центральной Азии [9].

Среди узбекских исследователей значительный вклад внесли М.Абдусалямов, О.Ата-Мирзаев, Т.Ахмедов, Б.Валиев, А.Каюмов, С.Махмудов, А.Салиев, С.Зокиров [12]. и другие, которые, анализируя развитие городов в Узбекистане, показали активные изменения в территориальной структуре расселения и обозначили перспективные направления формирования новых городских поселений.

Международные организации и финансовые институты такие как ЮНИСЕФ, ООН, Всемирный банк, UN-Habitat, ОЭСР трактуют урбанизацию в Центральной Азии не только как демографический процесс, но и как ключевой фактор устойчивого развития. Концепция устойчивого урбанизма интегрирует экологические, социальные и инфраструктурные измерения, рассматривая их в условиях высокой уязвимости региона к изменению климата и водному стрессу. В исследованиях подчёркивается необходимость комплексного подхода, включающего адаптацию городских систем к климатическим рискам, повышение эффективности управления ресурсами, развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей равный доступ к образованию и здравоохранению, а также формирование устойчивых транспортных и энергетических сетей [3–8], [10], [11], [14].

Вместе с тем, как зарубежная, так и узбекская литература демонстрирует недостаточную степень разработанности вопросов, связанных с особенностями развития городов Центральной Азии, что определяет актуальность дальнейших исследований в данной области.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использованы методы системного и стратегического анализа, экономико-статистического обобщения, группировок и сравнения, эмпирического анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Урбанизация в Центральном Азиатском регионе характеризуется изменениями в социально-экономической и территориальной сфере. Урбанизационные процессы в регионе развиваются неравномерно: от индустриального роста в Казахстане до деиндустриализации и миграционных вызовов в Кыргызстане и Таджикистане, а также региональных дисбалансов в Узбекистане и Туркменистане. [9].

Особенности развития городских систем в Центральной Азии:

1. Относительно низкий уровень урбанизации среди стран мира. из 217 государств по показателю урбанизации Казахстан занял 117-е место, Туркменистан – 156-е, Узбекистан – 152-е, Кыргызстан – 182-е, а Таджикистан – 203-е место (таблица 1). Казахстан и Узбекистан демонстрируют наиболее выраженные структурные сдвиги. В Казахстане урбанизация стимулируется ресурсной рентой, диверсификацией экономики и программами развития агломераций; в Узбекистане – либерализацией рынков, инвестициями в инфраструктуру и реформой местного самоуправления. Кыргызстан и Таджикистан характеризуются ростом за счёт миграции из села при слабом создании рабочих мест, что ведёт к расширению неформальных поселений и нагрузке на коммунальные системы. Туркменистан сохраняет модель «государственного урбанизма», где городское развитие подчинено политическим и символическим целям [12]; [13] (Таблица 1).

Таблица 1. Особенности городского развития стран Центральной Азии, 2025 год¹

Страна	Доля городского населения	Среднегодовой прирост городского населения	Ключевые центры	Особенности расселения
Казахстан	62%	1,5%	Астана, Алматы, Шымкент	Полицентричная модель, дисбаланс север-юг, нагрузка на инфраструктуру, развитие «умных городов».
Узбекистан	51%	2,1%	Ташкент, Самарканд, Ферганская долина	Ускоренный рост, массовое жилищное строительство, рост вторичных городов, Международное сотрудничество в сфере городского планирования.
Кыргызстан	35%	1,8%	Бишкек, Ош	Высокая концентрация в двух агломерациях, слабая связь с сельскими территориями
Таджикистан	26%	2,0%	Душанбе, Худжанд, Бохтар, Куляб	Низкая урбанизированность, доминирование столицы, нагрузка на инфраструктуру, миграционно-зависимое потребление.
Туркменистан	47%	1,2%	Ашхабад, Туркменабат, Мары, Дашогуз, Балканабат	Государственно-управляемый рост, масштабная застройка (Аркадаг), спроектированных с акцентом на экологию, цифровые технологии и «умную» инфраструктуру.

¹ Источник: Составлено автором.

2. Молодой регион в стремительно стареющем мире. На фоне глобального старения населения Центральная Азия сохраняет статус одного из самых молодых регионов Евразии. В Таджикистане медианный возраст составляет всего 22 года, в Кыргызстане — 25, в Узбекистане — 27. Даже к середине XXI века эти показатели останутся относительно низкими, открывая дополнительные возможности для ускоренного экономического развития.

Демографическая динамика региона также впечатляет: численность населения выросла с 56 млн в 2000 году до более чем 84 млн к 2025 году и достигнет почти 112 млн к 2050-му. Особенно быстрый рост наблюдается в Таджикистане и Узбекистане — первый прибавит около 5 млн человек, второй более 15 млн. Увеличение числа женщин репродуктивного возраста поддерживает стабильный уровень рождаемости, несмотря на его постепенное снижение [14].

3. Увеличения доли крупных городов. В странах Центральной Азии наблюдается устойчивая тенденция роста городских систем, сопровождающаяся изменением структуры расселения [1], [2]. Регион традиционно отличается высокой долей населения, проживающего в малых городах и поселениях городского типа, однако прогнозы указывают на постепенное сокращение этого показателя за счёт увеличения доли крупных городов [10].

Казахстан демонстрирует переход от традиционной индустриальной модели к формированию креативных и инновационных центров, где агломерации играют роль драйверов устойчивого развития. В стране наблюдается умеренный рост населения крупных городов: насчитывается 89 городов, среди которых Астана, Алматы и Шымкент имеют статус городов республиканского значения и выступают крупнейшими центрами научной, образовательной и культурной жизни страны, обладая развитой инфраструктурой и значительным человеческим капиталом, что позволяет им формировать основу для креативной экономики. Кроме того, пять агломераций вокруг Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, Актобе, играют ключевую роль в пространственном развитии, выступая драйверами дальнейшего развития.

В Казахстане урбанизационные процессы сопровождаются заметным миграционным оттоком населения из большинства регионов: в 15 из 20 областей фиксируется снижение численности жителей, тогда как рост наблюдается в Алматинской и Мангистауской областях, а также в крупнейших городах — Шымкенте, Алматы и Астане.

В сельских поселениях проживает 22,4% населения, в малых городах — 32,2%, что отражает концентрацию в мегаполисах. В 2023 году население Алматы достигло 2,1 млн, Астаны — 1,3 млн. Сектор услуг составляет более половины ВВП и активно привлекает рабочую силу.² По прогнозам ООН, доля жителей крупных городов увеличится с 45,3% в 2025 году до 51% в 2050 году, что подтверждает устойчивую тенденцию роста мегаполисов и их роли в экономике страны.

Большая часть территории Кыргызстана покрыта горами и находится в сейсмоопасной зоне, что ограничивает комфортное проживание и экономическую активность, усиливая нагрузку на природу. Основная концентрация населения сосредоточена в двух центрах: Бишкек с прилегающими регионами и граница Ферганской долины, что создаёт дисбаланс и давление на инфраструктуру.

Урбанизация развивается за счёт перетока из малых городов и сокращения сельского населения. Сегодня 23,1% жителей живут в сельской местности, 35,5% — в городах и урбанизированных поселениях. По прогнозам, к 2050 году этот показатель достигнет 43,4%, отражая устойчивую тенденцию роста городского населения.

В Таджикистане более половины населения проживает в урбанизированных поселениях вне крупных городов, что связано с ограниченной индустриальной базой. Сельские жители составляют около 15,5%. Демографическая динамика схожа с узбекской: ожидается рост доли населения крупных городов за счёт сокращения малых и средних городов и посёлков городского типа. К 2025 году доля жителей крупных городов достигнет 33,3%, а к 2050 году — 46,8%. В целом почти 90% населения будет проживать в урбанизированных районах, что отражает устойчивую тенденцию концентрации населения в городских центрах.

В Туркменистане урбанизация развивается в рамках национально-культурной модели, где мегаполисы формируются как уникальные агломерации с собственным социальным и культурным содержанием. Основные изменения происходят медленно: население сосредоточено преимущественно в средних и малых городах.

Доля городского населения составил 32,5% в 2025 году и вырастет до 37,8% к 2050 году. Сегодня 21,7% жителей проживают в сельских поселениях, а 45,8% — в малых городах и посёлках городского типа. Особая модель урбанизации проявляется в развитии Ашхабада (1,2 млн человек) за счёт государственных инвестиций, при ограниченном доступе большинства населения к городским ресурсам.

² Данные Eurasian Research Institute. – <https://bugin.info/detail/gorod-protiv-sela-kak-ur/ru>.

Рост крупных городов в Узбекистане обеспечивается перетоком населения из малых и средних городов и посёлков городского типа, доля которых сократится с 43,4% до 36,8%. К середине XXI века в сельской местности будет проживать лишь 8,7% населения против нынешних 12,8%. Сегодня в небольших городах живёт 43,3% жителей, а в селах — 12,8%. Наблюдается расширение Самарканда, Бухары и других малых городов, что отражает сложный характер урбанизационных процессов. Экономические реформы стимулируют миграцию в города, где создаются новые рабочие места в промышленности и сфере услуг. К 2050 году уровень урбанизации вырастет с 51 % до 65,0 % к 2040 году (Таблица 2) [11], [14].

Таблица 2. Прогноз уровня урбанизации к 2050 году в странах ЦА³

Страны	Численность нас., млн	Доля населения по степени урбанизации, %					
		2025 год			2050 год		
		Сельская местность	Малые и средние города	Мегаполисы	Сельская местность	Малые и средние города	Мегаполисы
Казахстан	20,8	22,4	32,2	45,3	18,7	30,3	51,0
Кыргызстан	7,2	23,1	41,4	35,5	18,0	38,6	43,4
Таджикистан	10,7	15,5	51,2	33,3	10,3	42,9	46,8
Туркменистан	7,6	21,7	45,8	32,5	17,9	44,4	37,8
Узбекистан	37,1	12,8	43,4	43,8	8,7	36,8	54,6
Центральная Азия	85,5	17,3	41,6	41,1	12,8	36,9	50,3

4. Устойчивая внутренняя миграция, где значительную роль играет естественный прирост и межрегиональная мобильность квалифицированных кадров, обусловленная стремлением населения к более высоким доходам, расширенным возможностям занятости и улучшению социальных условий. При этом государство всё ещё относится к числу наименее урбанизированных в регионе, что формирует значительный потенциал дальнейшего роста городских систем [4].

В Таджикистане и Кыргызстане до 30–40% городских доходов формируются за счёт денежных переводов из-за рубежа, что стимулирует потребительскую урбанизацию без соответствующего развития производственного сектора [8]. Узбекистан после 2016 г. реализует стратегию «городов роста», стимулируя инвестиции в промышленные кластеры вторичных городов (Навои, Джизак, Ургенч). Казахстан внедряет модель «агломерационного развития» с фокусом на транспортную интеграцию и цифровизацию (программа «Умный город», E-Gov). Кыргызстан и Таджикистан сталкиваются с дефицитом муниципальных бюджетов: менее 15–20% налоговых поступлений остаются на местном уровне, что ограничивает возможности инфраструктурного планирования [5].

5. Нерегулируемая застройка территорий, отставание темпов жилищного строительства и развития инфраструктуры от реального спроса. Особенно остро это ощущается в быстро растущих районах Ташкента, Душанбе и Бишкека. Если такая динамика сохранится, рост городов будет происходить неравномерно, что приведёт к целому комплексу системных проблем таких как усилению социального неравенства, ухудшение условий проживания, рост экологических и санитарных проблем, жилищному кризису: ограниченная доступность жилья, рост цен и формирование неформальных поселений, транспортной перегруженности и дефициту общественных сервисов.

Плотность городской застройки растёт быстрее, чем развивается инфраструктура. В Бишкеке за последние десять лет количество автомобилей увеличилось более чем на 60 %, однако транспортная система практически не изменилась. В Ташкенте площадь застроенных районов выросла на 40 % по сравнению с 2000 годом. В Казахстане увеличилось число городов-миллионников, но качество городской среды остаётся далёким от идеала: хроническими становятся проблемы нехватки парков, общественных пространств и зелёных зон, а также загрязнение воздуха и накопление мусора.

6. Износ существующей инфраструктуры, превышением сроков их нормативной эксплуатации приводит к росту числа аварийных ситуаций. К примеру, в Казахстане в 2023 году в результате роста населения города и активной застройки столицы возник дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды, а в Узбекистане и Таджикистане наблюдались перебои в электроснабжении из-за низкой температуры воздуха в осенне-зимний период. Увеличение численности городского населения неизбежно требует расширения инвестиций в инженерные системы (энергетика, водоснабжение,

3 Источник: Доклад «Глобальные перспективы урбанизации 2025» Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам. – <https://news.un.org/ru/story/2025/11/1466855>

теплоснабжение, транспорт и др.), развитие социальной инфраструктуры (создание комфортной и безопасной среды) и внедрение цифровых технологий управления. Слабое развитие инфраструктуры существенно ограничивает расширение производственных мощностей, замедляет экономический рост и снижает уровень социального благосостояния. Кроме того, оно затрудняет эффективное управление различными рисками, включая экологические.

7. Неравномерный доступ к образованию и здравоохранению в городах. В Алматы и Ташкенте в 2023 году число врачей на тысячу жителей составляло 4,5 и 3,8, тогда как в сельских районах Казахстана и Узбекистана — менее 1,5. Однако перегруженность городских клиник и высокая стоимость услуг ограничивают возможности мигрантов. Сфера образования также сталкивается с проблемами: в Бишкеке школы переполнены и работают в две смены, а в сельских районах Кыргызстана наблюдается дефицит около 15% преподавателей. Это усиливает социальное неравенство и создаёт вызовы для устойчивого развития городских систем.

8. Климатический стресс: засухи, таяние ледников, дефицит воды, нехватка зеленых зон, глобальное потепление, изменение климата уже ведут к перемещению населения и росту нагрузки на урбанизированные территории. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан также все чаще сталкиваются с тепловыми волнами, которые угрожают здоровью и экономике. В Алматы в 2023 году уровень загрязнения воздуха по показателю PM2.5 превышал нормы ВОЗ в пять раз, что связано с ростом числа автомобилей и промышленными выбросами. В сельской местности экологическая ситуация в целом благоприятнее, однако интенсивное сельское хозяйство приводит к деградации почв и водных ресурсов, ставя под угрозу устойчивость. В Узбекистане в 2023 году около 70% сельскохозяйственных земель сталкивались с проблемой засоления [6]. Последствия урбанизации проявляются в усилении давления на городские рынки труда, износе инженерной инфраструктуры и высокой уязвимости к климатическим изменениям, стихийным бедствиям и экологическим рискам. Так, Астана, Алматы, Бишкек, Душанбе и Ташкент в зимний период регулярно оказываются среди мировых лидеров по уровню загрязнения воздуха.

9. Общей проблемой остаётся разрыв между административными границами городов и их функциональными зонами, что затрудняет учёт населения, планирование транспорта и распределение ресурсов. Неформальные поселения охватывают от 10% (Казахстан) до 35–40% (Таджикистан, Кыргызстан) городских территорий, часто располагаясь в зонах экологического риска (оползни, подтопления, деградация почв).

10. Урбанизация и городское развитие в условиях перспективного стратегического планирования. В отличие от индустриально развитых стран, где рост городов тесно связан с развитием промышленности, в Центральной Азии миграционный приток способствует расширению трудового потенциала и формированию новых возможностей для занятости. В Ташкенте и Бишкеке в 2023 году доля занятых в неформальном секторе достигала 30–40%, включая уличную торговлю и низкоквалифицированный труд, что отражает активность населения и наличие дополнительных форм экономической занятости: в Кыргызстане в 2023 году 25% городских жителей находились в процессе повышения уровня благосостояния, тогда как в сельской местности — около 20% [10].

Городская среда также трансформирует социальные и культурные практики. В сельских районах региона традиционно сильны общинные связи, основанные на семейных структурах, тогда как в городах наблюдается развитие новых социальных моделей, ориентированных на личностную самостоятельность и расширение индивидуальных возможностей. В Узбекистане и Таджикистане городские жители чаще отдают предпочтение карьерным и образовательным целям, что способствует повышению уровня человеческого капитала. В Казахстане в 2023 году доля женщин с высшим образованием в городах составила 38%, против 22% в сельских районах [3].

Но обратное движение тоже начинается. В последние годы в Центральной Азии заметно усилился интерес к альтернативным формам туризма — экотуризму, агротуризму и этническим маршрутам. Молодые предприниматели из городов открывают гостевые дома в горах, развивают трекинговые маршруты, экофермы и ремесленные мастерские. В Кыргызстане такие инициативы появились в Нарыне, на Иссык-Куле и в Джалал-Абаде; в Казахстане — в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях; в Таджикистане — в Фанских горах и на Памире. Это новое поколение жителей стремится соединить комфорт городской жизни с чистотой природы, а современные технологии — с аутентичностью культурных традиций.

Сравнительный анализ подтверждает гипотезу о дивергенции урбанистических траекторий при сохранении общих структурных ограничений. Дивергенция обусловлена макроэкономическими моделями (ресурсно-экспортная, аграрно-миграционная, государственно-административная); степенью открытости миграционных и инвестиционных режимов и качеством муниципального управления и фискальной децентрализации. В то же время регион сталкивается с конвергентными вызовами такими

как перегрузка инфраструктуры, дефицит доступного жилья, низкая энергоэффективность зданий, слабая интеграция городских и сельских территорий, недостаток пространственных данных для принятия решений.

В средней и долгосрочной перспективе урбанизация в странах Центральной Азии будет играть двойственную роль. С одной стороны, она станет мощным фактором экономического роста, приведёт к формированию новых мегаполисов и улучшению качества жизни городского населения. С другой — быстрый рост численности жителей и стихийное образование агломераций создадут серьёзные вызовы для городской инфраструктуры и экологической ситуации. Это означает, что без продуманной политики пространственного планирования и устойчивого управления урбанизация может усилить социальные и экологические риски, тогда как при грамотном подходе она способна стать драйвером инновационного и сбалансированного развития региона.

Прогнозируемое перераспределение населения в сторону крупных городов отражает общую урбанистическую динамику региона. Это создаёт предпосылки для концентрации экономической активности и инноваций, но одновременно усиливает нагрузку на инфраструктуру и требует стратегического планирования в области жилищного строительства, транспорта и социальной сферы.

В целом, урбанизация в Центральной Азии выдвигает на первый план несколько ключевых приоритетов социальной и экономической политики:

1. Оптимизация урбанизационной политики и совершенствование административно-правовых механизмов регулирования городскими агломерациями и пространственного планирования. На законодательном уровне управление агломерациями пока закреплено только в Казахстане, где уже разработаны правовые механизмы регулирования и пространственного планирования. В других странах региона этот процесс носит более фрагментарный характер и реализуется преимущественно через отдельные программы и проекты, что создаёт различия в подходах к управлению городскими агломерациями.

2. Необходимость стратегического городского планирования и обеспечение устойчивого роста городского населения при сохранении экологического баланса, чтобы обеспечить оптимальные условия для миграции сельского населения в города: развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, формирование доступного жилья и создание условий для устойчивого экономического роста.

3. Развитие сети вторичных городов через специализацию (логистика, переработка, IT, туризм) и улучшение межгородской связности.

4. Проведение комплексной климатически устойчивой политики в сфере градостроительства, жилищного и инфраструктурного планирования, которая включает ускорение темпов строительства, развитие устойчивого общественного транспорта, защита зеленых зон, зеленые коридоры, внедрение механизмов государственно-частного партнёрства, энергосберегающих инновационных технологий и стратегическое управление пространственным развитием. Одновременно возникает необходимость разработки новых стандартов в градостроительной области, а также техническое обновление и модернизация городского хозяйства.

5. Оптимизация миграционных потоков из сельской местности в города, формирование условий для развития креативной экономики и инновационных центров в крупнейших мегаполисах региона.

6. Развитие цифровой экономики и внедрение искусственного интеллекта. Города Центральной Азии должны переходить на более устойчивые цифровые и инновационные технологии, развивать цифровые сервисы и обеспечивать равный доступ к сети Интернет для всех слоёв населения. Это позволит повысить эффективность экономики, улучшить качество жизни горожан и создать благоприятные условия для бизнеса.

7. Экологическая устойчивость и адаптированность к климатическим изменениям. Города Центральной Азии должны переходить на более чистые и устойчивые технологии, чтобы сократить выбросы парниковых газов и повысить качество жизни населения. Это предполагает развитие возобновляемых источников энергии, модернизацию общественного транспорта, а также создание удобной инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов.

8. Создание новых рабочих мест и поддержка малого и среднего бизнеса. Города Центральной Азии должны активно привлекать инвестиции и формировать условия для развития новых отраслей — зелёных технологий, биотехнологий и информационной безопасности. Важно также усилить поддержку малого и среднего бизнеса, чтобы стимулировать экономический рост и обеспечить занятость населения.

9. Региональное сотрудничество: реализация совместных проектов по трансграничным агломерациям (Ферганская долина, Бишкек-Алматы).

Центральная Азия имеет высокие потребности в инвестициях для устойчивого развития городской инфраструктуры. Их привлечение позволит городам Центральной Азии выстроить инфраструктуру,

отвечающую потребностям низкоуглеродного и климатически устойчивого развития, решить экологические и климатические проблемы и обеспечить достойное качество жизни населения.

В целом, города Центральной Азии становятся ключевыми центрами экономического роста, образования и инноваций, однако сталкиваются с вызовами перенаселения, бедности и экологических проблем. Сельская местность сохраняет культурное и хозяйственное значение, но требует дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Для обеспечения устойчивого развития региону необходимо комплексное, инклюзивное и сбалансированное планирование, учитывающее интересы как городских, так и сельских жителей и обеспечивающее более комфортные условия жизни для всех жителей.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Урбанизация в Центральной Азии развивается устойчивыми темпами. Внутри региона наблюдается значительная вариативность: Казахстан остаётся наиболее урбанизированной страной с 58% городского населения в 2023 году, тогда как в Таджикистане этот показатель составляет около 27%, в Узбекистане — 50%, в Кыргызстане — 36%, а в Туркменистане — 52%. Эти различия отражают неравномерность процесса, обусловленную экономическими условиями, историческим развитием и географическими особенностями.

Урбанизация в Центральной Азии перешла от советской модели административного расселения к сложной гибридной системе, где переплетаются рыночные механизмы, миграционные потоки, государственные стратегии и климатические ограничения. Сравнительный анализ показывает, что наиболее устойчивые результаты демонстрируют страны, сочетающие экономическую диверсификацию с институциональной децентрализацией и инвестициями в инфраструктуру вторичных городов. Страны с высокой концентрацией ресурсов и населения в столицах сталкиваются с рисками пространственного неравенства, экологической уязвимости и социальной напряжённости.

Для перехода к полицентричной и климатически устойчивой урбанизации странам Центральной Азии необходимо внедрить функциональные границы городских агломераций; расширить фискальные и управленческие компетенции муниципалитетов; интегрировать гендерный и молодёжный аспекты в городское планирование; развивать открытые пространственные данные и GIS-инструменты для мониторинга урбанистических процессов.

Достижение целей устойчивого развития в регионе предполагает внедрение интегральной комплексной стратегии территориального планирования, основанной на принципах инклюзивности и пространственного баланса. Такой подход должен гармонизировать интересы городских и сельских сообществ, способствуя повышению качества жизни всего населения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Kuchler, M. (2021). Post-Soviet urban transitions: Between path dependency and new trajectories. *Eurasian Geography and Economics*. 62(4). 489–512.
2. Laruelle, M. (2023). Urban governance in Central Asia: State, society, and spatial inequality. *Central Asian Survey*. 42(1). 45–67.
3. OECD. (2025). *Urban Policies and Spatial Development in Emerging Economies: Central Asia Case Studies*. Paris: OECD Publishing. 180.
4. Schatz, E. (2023). Remittances and urban consumption in Central Asia: Evidence from household surveys. *World Development*. 162.
5. UNDP. (2023). *Local Governance and Fiscal Decentralization in Central Asia: Challenges and Opportunities*. Bishkek: UNDP Regional Centre. 98.
6. UNECE. (2025). *Climate-Resilient Urban Development in Central Asia: Regional Assessment and Recommendations*. Geneva: United Nations Economic Commission for Europe. 122.
7. UN-Habitat. (2013). *The State of Urbanization in Central Asia: Trends, Challenges, and Policy Responses*. Nairobi: UN-Habitat. 64.
8. World Bank. (2024). *Central Asia Urbanization and Territorial Development Report*. Washington, DC: The World Bank Group. 146.
9. Бюлегенова, Б.Б., Шермухамедова, Н.А., Туремуратов, О.Ж. (2024). Тенденции урбанизации в странах Центральной Азии: развитие агломераций за годы независимости (2000–2023 гг.) // *Россия в глобальном мире*. Т. 27. Вып. 2. 150–166.
10. Данные Eurasian Research Institute. <https://bugin.info/detail/gorod-protiv-sela-kak-ur/ru>.
11. Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам. (2025). «Глобальные перспективы урбанизации 2025» доклад. 124 <https://news.un.org/ru/story/2025/11/1466855>.
12. Зокиров С.С. (2024). Постсовет даврида Марказий Осиё республикаларида урбанизациянинг ривожланиши: қийсий таҳлил. // *Ўзбекистон илмий тадқиқотлар миллий базаси*. 644.

13. Рейтинг стран мира по уровню урбанизации (2025). Urban Population Index 2025. <https://gtmarket.ru/ratings/urbanization-index>.
14. ЮНИСЕФ. (2025). Региональный отчет «Поколение-2050 в Центральной Азии» Детского фонда ООН. 121. <https://www.unicef.org/eca/ru/media/43176/file/Generation%202050%20RU.pdf>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>